

1st CONFERENCE:
GUIDELINES FOR ACHIEVING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE DIGITAL
ECONOMY

СТРАТЕГИЯ
УЗБЕКИСТАН
2030

ФОРУМ
2nd CONFERENCE:
GREEN ACCOUNTING AND
DIGITALIZATION
AS THE NEWEST VECTORS OF
SUSTAINABLE ECONOMIC
DEVELOPMENT

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

17-18
OCTOBER
2024

<https://strategy2024.tsue.uz/>

CONFERENCE
"ICFDS"

2030 | «UZBEKISTAN»
STRATEGY

GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI:
"O'ZBEKISTON - 2030" STRATEGIYASI CONFERENCE

17-18
OCTOBER

2024 TRENDS

GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS: "UZBEKISTAN-2030" STRATEGY

CONFERENCE ГЛОБАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
"IFRS" ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ:
СТРАТЕГИЯ «УЗБЕКИСТАН -2030»

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ

ILMIY ELEKTRON JURNAL

2024
MAXSUS SON

- Sustainable sectors based on "green" corporate accounting of digital business;
- Financial management of digital business using "green" corporate accounting;
- The role of green accounting in digital business marketing: a view from the perspective of sustainable development;
- Decarbonizing the digital economy with a focus on green corporate accounting and climate finance.

October 17-18, 2024

1 ЮНАЛИШ: ГЛОБАЛ
ИҚТISODIYOT VA
TARAQQIYOT
TENDENSIYALARI VA
IQTISODIYOT
"Global va milliy
iqtisodiyot trendlari"
nomli konferentsiya

2030 CONFERENCE III:
NEW2AN, ICFDS

TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

74-91 xalqaro daraja

ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 452 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil
16-17-oktabrda ruxsat etildi.*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Teshaboyev To'liqin Zakirovich, iqtisod fanlar doktori, professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, i.f.d., prof., TDIU Infratuzilmani rivojlantirish va iqtisod ishlari bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIU professori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Luis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

ISSN 2992-8982

9 772992 1898002

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Teshaboyev Tolkin Zakirovich, doctor of economics, professor, rector of Tashkent State University of Economics

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, DSc, Prof., TDIU Vice-Rector for Infrastructure Development and Economic Affairs

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

KBK: 65.011(50')ya43 G 55
UO'K: 330.34:005.44(575.1)(08)
ISBN: 978-9910-8817-6-3

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ
Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining 2023-yil 1-apreldagi
336/3-son qarori bilan ro‘yxatdan
o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” iqtisodiyotga jadal o‘tish va barqaror texnologik o‘zgarishlar provard maqsadlarimiz	12
Abduraxmonova Gulnora Kalandarovna	
Noqonuniy sigaretalar hajmini Empty pack survey hamda Gap analysis usullari yordamida aniqlash (O‘zbekiston Respublikasi misolida)	17
Sanjar Mirzaliev, Bobur Qoraboev, Surmaniso Mirzalieva	
Raqamli transformatsiya sharoitida bank xizmat turlarini rivojlantirish istiqbollari.....	22
A. R. Norov, N. N. Norova	
Raqamli iqtisodiyot rivojida tijorat banklari kapitalini takomillashtirish istiqbollari	28
Norov Akmal Ruzimamatovich	
Ishsizlik darajasini kamaytirish yo‘lidagi strategik yondashuv: tadbirkorlikka o‘rgatish va kasbiy tayyorlash	33
Bakiyeva Iroda Akbarovna, Qurbonov Samandar Pulatovich	
Meva-sabzavot mahsulotlarini eksportga yo‘naltirishda standart talablariga uyg‘unlashtirishni baholash va uni amalga oshirish yo‘llari	42
Xojiyev Elshod Yoqub o‘g‘li	
Investitsiyalarni jalb qilishda foyda solig‘idan foydalanish	50
Zarif Oripovich Axrorov	
Mamlakat iqtisodiy o‘shish va rivojlanishida xorijiy investitsiyalarning roli	55
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
O‘zbekiston sharoitida “yashil” iqtisodiyotni joriy etish istiqbollari: nazariya va amaliyot.....	60
Ochilov Bobur Baxtiyor o‘g‘li	
Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini takomillashtirish yo‘nalishlari.....	65
Sadikova Muslima Alisher qizi	
Mehnat bozorida aholi bandligini oshirishning zamonaviy usullari	70
Xuvaydullaeva Iroda Xusniddin qizi	
Ichki turizmni rivojlantirishning tashkiliy mexanizmining asosiy prinsiplari	76
Isomiddinov Inomjon Qurbonali o‘g‘li	
Yengil sanoat korxonalarida ichki audit jarayonlari va uning samaradorligini oshirish istiqbollari.....	79
Maxmudov A.N.	
Ishlab chiqarish resurslaridan foydalangan holda korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish	86
Karimov Akramjon Ikromjon o‘g‘li	
Kredit foiz stavkalari va unga ta‘sir etuvchi omillar tahlili.....	92
Orifova Dilnoza Obid qizi	
O‘zbekistonda hayot sug‘urtasini rivojlantirish yo‘llari	97
Jamolova Xonzoda O‘rolboy qizi	
Soliqqa Tortishning Mohiyati va Uni Iqtisodiyotdagi Ahamiyati.....	102
Ruziyev Shaxzod Behzod o‘g‘li, Togayev Salim Sobirovich	
Raqamli texnologiyalarning oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishdagi ta‘siri	110
Abduraxmanova Zuxra Toxir qizi	
O‘zbekistonda sog‘lomlashtirish turizmni rivojlantirishda inson resurslarining o‘rni.....	115
Shaymanova Nigora Yusupovna	
Biznes jarayonlarining samaradorligini baholash ko‘rsatkichlarini muvofiqlashtirish usullari.....	121
Abdusalomova Nodira Baxodirovna	

Turizmda inson resurslarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	126
J. Mansurov	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llanilishi.....	131
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Aholi ixtiyoridagi resurslarni jalb kilish orqali aholi turmush darajasini oshirish.....	138
Jo'raeva Shahlo Uchqun qizi	
Turistik xizmatlarning samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish.....	141
Abduvohidov Abdumalik Mahkamovich	
Xo'jalik subyektlarining moliyaviy salohiyatini mustahkamlash va moliyaviy barqarorligini ta'minlashni uslubiy jihatlari.....	146
Xasanov Baxodir Akramovich, Akramov G'olibjon Bahodir o'g'li	
Mahsulot raqobatbardoshligini baholash usullari va ulardan foydalanish muammolari.....	153
Onorboev Sh.M.	
Loyihalarni Islom modeli asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	159
Aminova Nilufar Umarboy qizi	
O'zbekiston tijorat banklarida foiz riskini boshqarish tizimini takomillashtirish.....	167
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Ayollar inson kapitalini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	174
S.A.Bozorova, M.M.Xolmatov	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yaratish bilan bog'liq loyihalarni moliyalashtirish.....	179
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Effectiveness of using blockchain technologies in cash flow audit in enterprises of the republic of Uzbekistan.....	188
Atamurodov Saidmurad Yakhyoyevich	
Loan portfolio of banks in Uzbekistan and ways to improve the efficiency of loan portfolio management.....	196
Avazkhon Agzamov, Dilrabo Malikova	
Digitization of the economy and its role in enhancing bank stability and reducing poverty.....	201
Kholiyorov Murod Kahramon ugli, Kholiyorova Shokhista Kahramon kizi	
Directions for sustainable development of tourism in the namangan region of Uzbekistan.....	204
Khusniddin Egamnazarov	
Improving comprehensive monitoring of cash flows in the treasury through intelligent information fusion systems applications.....	208
Shodmonkulova Shahlo	
Importance of staff service quality at uzbek halal restaurants in Uzbekistan.....	214
Shodiyona Sanginova	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida barqaror turizmni iqtisodiy rivojlantirishda hunarmandchilikning o'rni.....	220
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Mamlakat turizmini barqaror rivojlanishida mice turizmining ahamiyati.....	226
Xalimova Fayyoza Nafasovna	
Ways to expand the position of the light industrial enterprise in the yarn and knitwear market.....	231
Musayeva Shoirazimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Improvement of methodology of accounting and analysis of included financial statements and investments in subsidiary societies.....	238
Nasirkhodjaeva Dilafruz Sabitkhanovna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida investitsiyalar: barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili.....	254
Amonova Nazokat Utkurovna	
O'zbekiston respublikasi korxonalarida pul oqimlari auditida blokchain texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi.....	259
Atamurodov Saidmurod Yaxyoyevich	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida o'zbekistonda turizm xizmatlar iste'molini oshirishning ekonometrik tahlili	267
Dehqonov Burxon Rustamovich	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalalari.....	278
Erkinxojiyev I.	
Yengil sanoat korxonalarida marketing jarayonlarini tashkil etishning xorij tajribasi	283
Bazarova Fayoza Tuxtamurodovna	
Fiskal siyosatni rivojlantirishda "yashil" budjet daromadlarini o'rganish.....	287
Meyliyev O.R., Gofurova K.	
Raqamli iqtisodiyot: raqamli transformatsiyaning yashil shaharlarning iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	293
Xotamov Ibodulla, Najmiddinov Yahyo	
Buxoro viloyatining kichik va o'rta biznesdagi o'rni, viloyatdagi tumanlar faoliyatidan kelib chiqib hududlarni toifalarga ajratish.....	301
Bozorov Ilyos Isomiddinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda ishlab chiqarishning optimal hajmi tahlili	306
Qlichev Baxtiyor Pardaevich, Xoldorov Sardor Umarovich	
Toshkent viloyati fermer xo'jaliklari faoliyatining samaradorligini tanlanma kuzatuvlar asosida statistik tadqiq etish	313
Murodov Jahongir Choriyevich	
O'zbekiston Respublikasida sanoat tarmog'i faoliyati samaradorligini statistik baholashning ustuvor yo'nalishlari.....	316
To'raeva Zilola Turg'unovna	
"Yashil" sanoat siyosati – ekologik xavfsizlikni ta'minlashning ustuvor vositasi	320
Muqimov Sherali Axmadali o'g'li	
Raqamli biznes marketingida yashil buxgalteriya hisobining roli: barqaror rivojlanish nuqtai nazaridan qarash.....	327
Allayarov Shamsiddin Amanullayevich, Iskandarov Xurshid Iskandarovich, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
Fiskal barqarorlikni ta'minlashda "natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish" uslubidan foydalanish imkoniyatlari.....	333
Kasimova Gulyar Axmatovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Регулирование занятости и управление трудовыми ресурсами в сфере туризма.....	339
Адылова Зулфия Джавдатовна, Тухтаева Хуршида Фарходовна	
Семь IPO и SPO в экономической истории узбекистана: достижения, проблемы и выводы	346
Чинкулов Кахрамон Равшанович	
Совершенствование учета затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции	355
Омонов Шердор Ойбек угли	
Areas of effective use of marketing in the development of foreign economic relations	360
Akhmedov Ikram Akramovich	
Sanoatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning iqtisodiy masalalari	367
Ismoilova Gulchiroy Tolliboy qizi	

Hududlarni iqtisodiy rivojlanishida investitsiyalar ko'rsatkichi tahlili (Sirdaryo viloyati misolida)	373
Karimqulov Jasur Imomboyevich, Alimova Dilafro'z Tohir qizi	
Raqamli transformatsiya davridagi iqtisodiy o'sishga to'rtinchi sanoat inqilobining ta'siri.....	381
Mirxamidova Zahinabonu Mirxamid qizi	
Investitsion muhit va uning hududlarni iqtisodiyot va ijtimoiy rivojlanishdagi ahamiyati.....	388
Muxamadjanov Shaxriyor Solidjon o'g'li	
Portfel investisiya loyihalarini kreditlashni takomillashtirish.....	395
Ibragimov Gafurjan Axmetovich	
O'zbekistonda kapital bozorini rivojlantirish masalalari	401
Turdieva Uzayda Omirbaevna	
Korxonalarining tashqi savdo faoliyatini rivojlantirishda tijorat banklari faolligini oshirish yo'llari.....	408
Ibragimov Mansur Axmetovich	
Methodological foundations of the quality management system in construction industry enterprises.....	414
Usmanov Ilkhom Achilovich, Buriyev Xakim Toshimovich	
Qishloq xo'jaligini rivojlantirish jarayonini ekonometrik modellashtirishda xorijiy davlatlar tajribasining ahamiyati.....	419
Butanova Dilnoza Rustamovna	
O'zbekistonda qishloq turizmini rivojlantirishda Janubiy Koreya tajribasini o'rganish.....	423
Agzamova Nargiza Gapurovna	
Kimyo sanoatiga innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha rivojlangan davlatlar tajribasi.....	427
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Концептуальные основы и перспективы развития деятельности кадастровых служб республики узбекистан на основе интеллектуальных технологий	430
М.К. Валиев, А.Х. Абдуллаев, А.Р. Марахимов, Б.М. Ахмедов	
Mahalliy avtomobil benzini tarkibidagi uglevodorod fraksiyalariga ekstragentlarining ta'sirini o'rganish	435
Maxmudov Muxtor Jamolovich, Murtazaev Feruzbek Ismatovich	
Oliy ta'lim muassalaridagi davlat xaridlari tizimining takomillashishi.....	441
Atamuratova Nilufar Yaxshigeldiyevna	
Tijorat banki daromadlari – moliyaviy barqarorlikning omili sifatida.....	446
Umarov Davron Shavkatovich	

HUDUDLARNI IQTISODIY RIVOJLANISHIDA INVESTITSİYALAR KO'RSATKICHI TAHLILI (Sirdaryo viloyati misolida)

Karimqulov Jasur Imomboyevich
Iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Alimova Dilafro'z Tohir qizi
Guliston davlat universiteti tayanch doktoranti

UO'K: 69:330.122

Annotatsiya: Ushbu maqolada 2019–2023-yillarda Sirdaryo viloyati hududiga kirib kelgan investitsiyalar, investitsiyalar tarkibi, o'zgarish dinamikasi, investitsiyalar kirib kelishiga sabab bo'layotgan hamda to'sqinlik qilayotgan omillar tahlil qilinadi. Kirib kelgan investitsiyalar hajmi o'zgarishining boshqa iqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'siri ekonometrik tahlil qilinadi, o'zaro bog'liq bo'lgan erkli va erksiz o'zgaruvchilarning bog'liqlik modeli ishlab chiqiladi.

Kalit so'zlar: Investitsiyalar, yalpi investitsiyalar, to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalar, investitsion muhit, erkli va erksiz o'zgaruvchilar, regression tahlil, korrelyatsion tahlil, erkli va erksiz o'zgaruvchilarning bog'liqlik modeli.

Abstract: In this article, the investments that entered the territory of Syrdarya region in 2019-2023, the composition of investments, the dynamics of change, the factors that cause and hinder the entry of investments are analyzed. The impact of changes in the volume of incoming investments on other economic indicators is analyzed econometrically, and a dependence model of interrelated voluntary and involuntary variables is developed.

Key words: Investments, gross investments, foreign direct investments, investment climate, voluntary and involuntary variables, regression analysis, correlational analysis, dependence model of voluntary and involuntary variables.

Аннотация: В данной статье анализируются инвестиции, поступившие на территорию Сырдарьинской области в 2019-2023 годах, состав инвестиций, динамика изменения, факторы, вызывающие и препятствующие приходу инвестиций. Проведен эконометрический анализ влияния изменения объема поступающих инвестиций на другие экономические показатели и разработана модель зависимости взаимосвязанных произвольных и непроизвольных переменных.

Ключевые слова: Инвестиции, валовые инвестиции, прямые иностранные инвестиции, инвестиционный климат, произвольные и вынужденные переменные, регрессионный анализ, корреляционный анализ, модель зависимости произвольных и непроизвольных переменных.

KIRISH

Sirdaryo viloyati qadimgi Mirzacho'l hududidan ajralib chiqqan hududiy birlik bo'lib, respublikaning boshqa viloyatlaridan o'zining quruq va issiq tabiati bilan ajralib turadi. Shu bilan birgalikda Sirdaryo viloyati tabiati qishloq xo'jaligi mahsulotlari, xususan, poliz ekinlari yetishtirish uchun qulay hisoblangan. Viloyat aholisining asosiy daromadi aynan shu sohadan keladi. Ammo so'nggi yillarga kelib, viloyat iqtisodiyotining boshqa tarmoqlari ham rivojlanib, ko'plab yirik investitsiya loyihalari amalga oshirilmoqda. Investitsiya loyihalarini moliyalashtirishda to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalar ulushining yuqoriligi esa viloyatning yana bir yutug'i desak, mubolag'a bo'lmaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Investitsiyalar masalasi nafaqat mamlakat iqtisodiyoti, balki davlatning ijtimoiy hayoti, turmush darajasiga ham katta ta'sir ko'rsatganligi sababli doimo olimlar e'tiboridagi masala bo'lib kelgan hamda o'rganilgan. Ushbu masala yuzasidan MDH davlatlari olimlaridan M.I.Lisitsa, L.I.Yuzvovich, S.A.Degtyarev, E.G.Knyazeva, Y.V.Semenkova, K.A.Filimonovalar, xorijlik olimlardan Zvi Bodi, U.Sharp, Gordon Dj.Aleksandr, Jeffri V.Beyli, Aleks Keyn, P.Masse [1], mahalliy iqtisodchi olimlarimizdan Sh.Shodmonov, M.Rahmatov, H.H.Imomov, Mamatov B.S., Xujamkulov D.Y., Nurbekov O.Sh., Vaxabov A.V., Xajibakiyev Sh.X, Muminov N.G. [2] o'zlarining fikrlarini bildirib o'tganlar.

Xususan, H.H.Imomov investitsiyalarga "... barcha turdagi milliy va intellektual boyliklar tushunilib, ular tadbirkorlik faoliyati obyektiga yo'naltirilib daromad keltirishi yoki biror bir ijobiy samaraga erishishi zarur" deya ta'rif bergan bo'lsa, fransuz iqtisodchisi P.Masse shunday yozadi: "Kapitalni investitsiya qilish aktiga berilishi mumkin bo'lgan eng umumiy ta'rif quyidagicha: investitsiya - bu investitsiya qilingan tovarlar yordamida kelgusidagi ehtiyojlarni qondirishdan iborat" [2].

Olimlar tomonidan bildirilgan fikrlar turli xil shaklga ega bo'lishiga qaramasdan, ularning mohiyati bir ildizga borib taqalishini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni, "investitsiyalar - foyda olish hamda ijobiy ijtimoiy samaraga erishish maqsadida tadbirkorlik obyektlariga va boshqa faoliyat turlariga qo'yiladigan pul mablag'lari, banklarning maqsadli omonatlari, aksiyalar, boshqa qimmatli qog'ozlar, texnologiyalar, mashinalar, uskunalar, litsenziyalar, kreditlar, har qanday boshqa mol-mulk yoki mulkiy huquqlar, intellektual boyliklardir" [3].

Investitsiya mavzusi ko'plab olimlar tomonidan o'rganilgan bo'lsa-da, Sirdaryo viloyatiga kiritilgan investitsiyalar, hududning investitsiya muhiti, investitsiyalarni jalb qilish imkoniyatlariga hech bir iqtisodchi olim alohida to'xtalib o'tmagan. Bu ham hududning investitsion faoliyatini o'rganib chiqish, mavjud imkoniyatlarni aniqlash va kamchiliklarni bartaraf etish zarurligini ko'rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda iqtisodiy, iqtisodiy statistik va ekonometrik tahlil usullaridan foydalanilgan. 2019–2023-yillarda Sirdaryo viloyatiga kirib kelgan investitsiyalar, ularning moliyalashtirish manbalari, texnologik tarkibi va boshqa xususiyatlariga ko'ra tahlil qilib chiqilgan. Investitsiyalarning boshqa iqtisodiy ko'rsatkichlar bilan bog'liqligi tahlil qilinib, o'zaro bog'liqlikning ekonometrik modeli ishlab chiqilgan hamda ishlab chiqilgan ekonometrik modelning ishonchligi tekshirilgan.

TAHLIL VA NATIJADORLIK

2019–2021-yillar yakunlariga ko'ra, Respublika miqyosida asosiy kapitalga o'zlashtirilgan jami investitsiyalar hajmining faqatgina 3,2-3,6 %i viloyat hissasiga to'g'ri kelgan bo'lib [4], bu viloyatning investitsiya salohiyatidan yetarli darajada foydalanilmayotganligi, investitsiya muhitini yaxshilash imkoniyatlari mavjud ekanligini, buning uchun esa tizimli ishlar amalga oshirilishi zarurligini ko'rsatgan. Mazkur kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida bir qator qonun hujjatlari (O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 18.06.2019-yildagi 511-son¹ "Sirdaryo viloyatida agrosanoat klasterini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 25.06.2019 yildagi 524-son² "Namangan va Sirdaryo viloyatlarida kichik sanoat zonalarini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 19.03.2020 y. 173-son³ "Sirdaryo viloyatida ixtisoslashtirilgan savdo-logistika terminalini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori va boshqa hujjatlar) qabul qilindi. Ushbu qabul qilingan qonun hujjatlarining amaldagi ijrosi natijasida, oxirgi olti yil davomida viloyatga 30 trln. so'm investitsiya jalb qilinib, bu investitsiyalar hisobidan 6640 ta yangi korxonalar ishga tushirilgan bo'lib, ushbu korxonalar hisobiga 55 mingga yaqin yangi ish o'rinlari yaratilib, 17 mingta oilaning turmush sharoiti yaxshilanishiga erishilgan, bundan tashqari qurilish materiallari, farmatsevtika, charm va oziq-ovqat sanoati kabi yangi ishlab chiqarish tarmoqlari paydo bo'ldi [5].

Alohida ta'kidlab o'tish kerakki, hududga chet ellik investorlarning, ayniqsa xitoylik investorlarning qiziqishi juda katta. Buni birgina 2022-yilning o'zida xitoylik investorlarning 250 million dollarlik investitsiyalari jalb qilinganligida hamda ushbu investitsiyalar hisobidan Shirin shahri, Mirzaobod va Sirdaryo tumanlarida 60 dan ziyod ishlab chiqarish korxonalari tashkil etilganligida ko'rishimiz mumkin[6]. Chet ellik investorlarning hududga bo'lgan qiziqishi ortishida Prezidentimiz tomonidan hududni investitsion hududga aylantirish borasidagi qaror va Farmonlari, ushbu qonun hujjatlarida investorlar uchun yaratilayotgan imkoniyatlar hamda berilayotgan imtiyozlar ham muhim rol o'ynamoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 30.03.2017 yildagi PQ-2860-son⁴ "Sirdaryo viloyatining Yangier shahrida kichik sanoat zonasini barpo etish to'g'risida"gi qarori [7] va O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 26-oktabrdagi "Erkin iqtisodiy zonalar faoliyatini faollashtirish va kengaytirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-4853-son⁵ Farmoni[8] qabul qilindi.

Shuni alohida ta'kidlab o'tish kerakki, hududlarga investitsiyalarni, xususan xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda erkin iqtisodiy zonalarining ahamiyati turli iqtisodchi olimlar tomonidan aytib o'tilgan. Jumladan, J.Karimqulovning fikricha, "dunyo miqyosida rivojlangan va yangi industrial mamlakatlarida to'g'ridan-to'g'ri

1 <https://lex.uz/uz/docs/-4380628>

2 <https://lex.uz/docs/-4386782>

3 <https://lex.uz/uz/docs/-4770711>

4 <https://lex.uz/docs/-3149689>

5 <https://lex.uz/uz/docs/-3678367>

xorijiy investitsiyalarni jalb etish borasida amalga oshirilgan chora-tadbirlar muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatmoqda. Bu borada erkin iqtisodiy hududlarda yaratilgan infratuzilma tarmoqlari va qulay investitsiyaviy muhit xorijiy investitsiyalarni o'zlashtirishda asosiy omillardan biri bo'lib xizmat qilmoqda[9].

Hududga bo'lgan investitsiyalarning ortishida aynan so'nggi yillarda qabul qilingan qonun hujjatlari, investitsiya muhitini yaxshilashga qaratilgan chora-tadbirlar, investorlarga berilayotgan imtiyozlar va preferensiyalarning o'rni katta ekanligini so'nggi yillarda viloyatga kirib kelgan investitsiyalar hajmi o'zgarishi dinamikasida ham ko'rishimiz mumkin. (1.1-jadval)

1.1-jadval. Sirdaryo viloyatida 2019-2023-yillarda asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalarning hududlar kesimida taqsimoti[10] (mlrd. so'mda).

	2019	2020	2021	2022	2023	2019-yilga nisbatan foizda
Sirdaryo viloyati	5869,1	7191,9	8051,8	12354,6	15349,1	261,5
Guliston sh.	921,1	1029,1	1492,9	1183,1	1312,2	142,5
Shirin sh.	685,7	999,7	967,8	307,1	269,5	39,3
Yangiyer sh.	467,5	515,9	232,7	265,7	744,1	159,2
Boyovut	226,4	254,1	1735,5	5642,0	7811,6	3450,4
Guliston	471,7	518,6	175,9	248,9	295,5	62,6
Mirzaobod	324,6	678,6	737,1	589,6	754,6	232,5
Oqoltin	229,0	427,2	286,4	275,9	471,8	206
Sardoba	385,5	441,8	687,4	374,9	672,8	174,5
Sayxunobod	371,4	453,8	391,9	235,0	270,1	72,7
Sirdaryo	1275,9	1349,2	1143,3	1417,9	1778,0	139,4
Xovos	503,5	523,8	200,9	1814,5	968,9	192,4
Taqsimlanmagan hajm	6,8					

2023-yil yakunlariga ko'ra, viloyatga jami 15 349,1 mlrd. so'm investitsiyalar kirib kelgan. Bu 2022-yilga nisbatan 124,2% o'sishni, 2019-yilga nisbatan esa 261,5% o'sishni ko'rsatgan. Asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalarning katta qismi jalb etilgan mablag'lar hisobidan moliyalashtirilgan bo'lib, 13 729,9 mlrd. so'mni yoki jami jalb etilgan mablag'larning 89,5 %ini tashkil qilgan.

Investitsiyalarning texnologik tarkibini tahlil qiladigan bo'lsak, jami investitsiyalarning 55,8% (8 564,8 mlrd. so'm) mashina, uskuna va inventarlar sotib olishga, 35,2% (5 402,9 mlrd. so'm) qurilish-montaj ishlarini amalga oshirishga, 9% (1 381,4 mlrd. so'm) boshqa xarajatlarga sarflangan. Takror ishlab chiqarish tarkibini tahlil qiladigan bo'lsak, jami investitsiyalarning 75,8% yoki 11 634,6 mlrd. so'm yangi qurilishlarni amalga oshirishga, 16,1% yoki 2 471,2 mlrd. so'm mavjud asosiy vositalarni kengaytirish, rekonstruksiya va modernizatsiya qilishga, 8,1% yoki 1 243,3 mlrd. so'm boshqa yo'nalishlarga sarflanganligini ko'rishimiz mumkin.

Asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalarning katta qismini xorijiy investitsiyalar va kreditlar tashkil etmoqda. Yuqorida aytib o'tilgan qonun hujjatlari ijrosini ta'minlash maqsadida 1 ta EIZ, 1 ta sanoat zonasi va 4 ta kichik sanoat zonalari tashkil etildi [11] va hozirgi kunda o'z faoliyatini olib bormoqda. Ushbu tashkil etilgan erkin iqtisodiy va sanoat zonalari investorlarda, xususan, xorijiy investorlarda viloyatga bo'lgan qiziqishning ortishiga sabab bo'ldi.

2023-yil yakunlariga ko'ra, hududda Saudiya Arabistoni (jami xorijiy investitsiya va kreditlarning 47,3% ulushi to'g'ri keladi), Niderlandiya (20,7%), Germaniya (10,2%), Xitoy (9,5%) [12] va boshqa davlatlar bilan birgalikda investitsiya loyihalari amalga oshirilmoqda. Viloyatga investitsiya kiritish bo'yicha yetakchi hisoblangan 10 ta davlatlar va ularning jami to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiya va kreditlar to'g'risidagi ma'lumot quyidagi 1.1-rasmda keltirilgan.

1.1-rasm. Yuqori ulushga ega investor-mamlakatlar va ularning jami xorijiy investitsiya va kreditlardagi ulushi⁶.

O'z o'rnida xorijiy investitsiyalar va kreditlar tarkibini ko'rib chiqsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. 1.2-jadvalda 2019-2023-yillarda viloyat hududiga kirib kelgan xorijiy investitsiyalar va kreditlar haqida ma'lumotlar keltirilgan. Barcha imlo va ko'rsatkichlar to'liq saqlangan.

1.2-jadval. 2019–2023-yillarda viloyat hududiga kirib kelgan xorijiy investitsiya va kreditlar haqida ma'lumot (mlrd. so'm).

	2019 ⁷	2020 ⁸	2021 ⁹	2022 ¹⁰	2023 ¹¹	2019-yilga nisbatan foizda
Sirdaryo viloyati	2856,2	3110,6	4940,6	9738,2	12526,5	438,6
Guliston sh.	249,6	214,3	568,5	608,7	502,6	201,4
Shirin sh.	629,4	792,0	637,9	38,7	51,5	8,2
Yangiyer sh.	250,5	206,8	102,7	129,2	635,5	253,7
Boyovut	102,6	43,2	1455,5	5365,4	7710,0	7514,6
Guliston	269,7	212,5	162,9	162,8	89,5	33,2
Mirzaobod	140,7	195,9	244,6	225,5	438,4	311,6
Oqoltin	131,5	220,8	163,3	185,7	379,8	288,8
Sardoba	240,7	180,7	387,8	217,8	481,0	199,8
Sayxunobod	173,7	189,5	232,6	121,2	152,3	87,7
Sirdaryo	217,7	596,8	923,1	900,0	1230,4	565,2
Xovos	449,1	258,1	61,7	1783,2	855,5	190,5

Jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, viloyatning Boyovut, Sirdaryo, Mirzaobod, Oqoltin tumanlariga kiritilgan xorijiy investitsiya va kreditlar hajmi keskin ortgan. Kiritilgan investitsiyalar hisobidan 2023-yilning yanvar-dekabr davrida 20 ming 460 ta yangi ish o'rni yaratilgan bo'lib, bu 2022-yilning shu davriga nisbatan (17 ming 402 ta) 117,6% o'sishni, 2020-yilning tegishli davriga nisbatan (2 ming 132 ta) salkam 960% ga o'sgan. Bundan tashqari, xorijiy investitsiya va kreditlar hisobidan Boyovut tumanida "Acwa Power Sirdaryo" MCHJ XK (471,3 mln. AQSH dollari), Sirdaryo tumanida "Sirdaryo Mega Lyuks" MCHJ QK (60,7 mln. AQSH dollari), Sardoba va Oqoltin tumanlarida "Indorama Agro" MCHJ QK (19,6 mln. AQSH dollari) yirik investitsion loyihalar amalga oshirilib, yangi ish o'rinlari yaratildi.

6 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi Sirdaryo viloyati boshqarmasi rasmiy ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlangan. <https://sirstat.uz/default/press-revizlar/8245-2023-yil-4>.

7 Sirdaryo viloyatining statistik axborotnomasi. 2019-yil Yanvar-Dekabr. Guliston – 2020y. 46-bet.

8 Sirdaryo viloyatining statistik axborotnomasi. 2020-yil Yanvar-Dekabr. Guliston – 2021y. 82-bet.

9 Sirdaryo viloyatining statistik axborotnomasi. 2021-yil Yanvar-Dekabr. Guliston – 2022y. 83-bet.

10 Sirdaryo viloyatining statistik axborotnomasi. 2022-yil Yanvar-Dekabr. Guliston – 2023y. 85-bet.

11 Sirdaryo viloyatining statistik axborotnomasi. 2023-yil Yanvar-Dekabr. Guliston – 2024y. 85-bet.

Yangi ish o'rinlarining yaratilishi aholi turmush darajasining yaxshilanishiga, aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromadlarning o'sishiga, hudud iqtisodiy ko'rsatkichlarining, jumladan, viloyatning yalpi hududiy mahsuloti ortishiga (2019-2023 yillar oralig'ida 181,6% ga ortgan) sabab bo'ldi.

Quyidagi jadvalda, 2019-2023-yillar oralig'ida hududning aholi jon boshiga umumiy daromadlar hajmining o'zgarish dinamikasi keltirib o'tilgan.

1.3-jadval. 2019–2023-yillarda Sirdaryo viloyati hududida aholi jon boshiga umumiy daromadlar hajmining o'zgarish dinamikasi.

Hudud	2019 ¹²	2020 ¹³	2021 ¹⁴	2022 ¹⁵	2023 ¹⁶
Sirdaryo	9 188,1	10 404,7	12 675,3	15 124,1	16 808,3

Asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar miqdori hamda aholi jon boshiga umumiy daromadlar hajmining o'zgarishi o'rtasidagi bog'lanishni ekonometrik tahlilda ko'rib chiqamiz.

Ilmiy tadqiqot ishi davomida hududga jalb qilingan investitsiyalarning viloyat hududidagi aholi jon boshiga umumiy daromadlar hajmi hamda ish o'rinlari sonining o'zgarishiga ta'siri ekonometrik tahlili amalga oshirilgan. O'zaro bog'liq o'zgaruvchilar sifatida Asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar, aholi jon boshiga real umumiy daromadlar hajmi, yalpi hududiy mahsulot hajmi kabi ko'rsatkichlar o'zaro bog'liq o'zgaruvchilar sifatida tanlab olingan.

Unga ko'ra, iqtisodiy o'sish ko'rsatkichi sifatida aholi jon boshiga real umumiy daromadlar hajmi (Y , erksiz o'zgaruvchining kuzatilayotgan qiymati, real income per persona) va 2 ta erki izohlovchi o'zgaruvchilar sifatida investitsiyalar hajmi (x_1 - Investment) va yalpi hududiy mahsulot hajmi (x_2 - GRP gross regional product) ta'sirini ekonometrik tahlil qilishda 13 yillik (2011-2023) yig'ma ma'lumotlaridan foydalanildi.

	Investments	GRP	real income per pesona
Стандартная ошибка	1363,334424	1728,50774	1071,482744
Медиана	1628	6799,6	6394,2
Стандартное отклонение	4915,572172	6232,2233	3863,285973
Минимум	596,7	2374,3	2926,9
Максимум	15349,1	21549,9	15285,9
Сумма	58654,9	118842,4	98917,7
Счет	13	13	13

1.2-rasm. O'zaro bog'liq bo'lgan ko'rsatkichlarning tasviriy statistikasi¹⁷.

Ko'rsatkichlarning tasviriy statistikasi ma'lumotlaridan ko'rinadiki, aholi jon boshiga real daromadlarning eng kichik hajmi [2926,6] ming so'mga, eng katta hajmi [15285,9] ming so'mga teng bo'lib, 2011–2023-yillardagi o'zgarishi 13 yilda o'rtacha [7609] ming so'mni tashkil qilgan.

Bundan tashqari, omil belgilar:

- Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalarning (x_1 - Investments) eng kichik hajmi [596,7] mlrd. so'mga, eng katta hajmi [15349,1] mlrd. so'mga teng bo'lib, 2011-2023 yillardagi o'zgarishi 13 yilda o'rtacha [4511,9] mlrd. so'mni ko'rsatgan.
- Yalpi hududiy mahsulot hajmining (x_2 - GRP) eng kichik hajmi [2374,3] mlrd. so'mga, eng katta hajmi [21549,9] mlrd. so'mga teng bo'lib, 2011-2023 yillardagi o'zgarishi 13 yilda o'rtacha [9141,7] mlrd. so'mni tashkil qilgan.

12 O'zbekiston Respublikasi Davlat Statistika qo'mitasining O'zbekiston Respublikasi aholisining umumiy daromadlari (2019-yilning yanvar-dekabr oylari bo'yicha), 3-bet. URL: https://stat.uz/uploads/docs/aholi_daromadi_dekabr_uz.pdf

13 O'zbekiston Respublikasi Davlat Statistika qo'mitasining O'zbekiston Respublikasi aholisining umumiy daromadlari (2020-yilning yanvar-dekabr oylari bo'yicha), 3-bet. URL: https://stat.uz/images/uploads/docs/aholi_daromadlari_uz_28012021.pdf

14 O'zbekiston Respublikasi Davlat Statistika qo'mitasining O'zbekiston Respublikasi aholisining umumiy daromadlari (2021-yilning yanvar-dekabr oylari bo'yicha), 3-bet. URL: https://stat.uz/images/uploads/reliz2021/aholi_dekabr_uz_26_01_2022.pdf

15 O'zbekiston Respublikasi Davlat Statistika qo'mitasining O'zbekiston Respublikasi aholisining umumiy daromadlari (2022-yilning yanvar-dekabr oylari bo'yicha), 4-bet. URL: https://stat.uz/images/uploads/reliz2021/aholi_umumiy-daromadi_27_01_23_uz.pdf

16 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligining O'zbekiston Respublikasi aholisining umumiy daromadlari va minimal iste'mol xarajatlari to'g'risidagi rasmiy ma'lumotlari (2023-yilning yanvar-dekabr oylari bo'yicha), 4-bet. URL: <https://stat.uz/images/uploads/reliz-2023/aholiturmushdarajasidekabr2023pressrelizuz.pdf>

17 Muallif tomonidan Excel dasturi yordamida bajarilgan.

Excel dasturi yordamida o'rganilayotgan ko'rsatkichlarning korrelyatsion tahlili amalga oshirildi. "Korrelyatsion bog'liqlik – bu unda x mustaqil o'zgaruvchining har bir qiymatiga y erksiz o'zgaruvchining muayyan matematik kutishi (o'rtacha qiymati) mos keladigan bog'lanish. Korrelyatsion bog'lanish "to'liqsiz" bog'liqlik bo'lib, u har bir alohida holatda emas, balki ancha ko'p holatlarda faqat o'rtacha kattaliklarda namoyon bo'ladi" [11].

	<i>Investments</i>	<i>GRP</i>	<i>real income per pesona</i>
<i>Investments</i>	1		
<i>GRP</i>	0,98099066	1	
<i>real income per pesona</i>	0,970197643	0,995572311	1

1.3-rasm. O'zaro bog'liq bo'lgan ko'rsatkichlarning korrelyatsion jadvali¹⁸.

Korrelyatsion tahlil natijalaridan kelib chiqib (1.3-rasmda ko'rsatilgan ma'lumotlar) xulosa qilishimiz mumkin, tanlab olingan ko'rsatkichlar o'rtasidagi bog'liqlik, korrelyatsiya koeffitsienti [0,97]-[0,99] gacha intervalda o'zgaroqda. (Nazariyaga asosan, korrelyatsiya koeffitsienti [1] ga qanchalik yaqin bo'lsa, o'zaro bog'liq o'zgaruvchilar bir-biriga shunchalik kuchli bog'langan bo'ladi.) Demak, tanlab olingan o'zgaruvchilar – asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar hajmi, yalpi hududiy mahsulot hajmi hamda aholi jon boshiga real umumiy daromadlar hajmi o'rtasida kuchli bog'lanish mavjud.

Keyingi qadamda o'zgaruvchilarning regression tahlili amalga oshirildi. "Regression tahlil bir yoki bir nechta mustaqil o'zgaruvchilar $[X_1, X_2, \dots, X_p]$ ning bog'liq o'zgaruvchi $[Y]$ ga ta'sirini o'rganishga qaratilgan statistik usullar majmuasidir. Mustaqil o'zgaruvchilar boshqacha tarzda regressorlar yoki bashorat qiluvchilar, bog'liq o'zgaruvchilar esa mezon yoki regressantlar deb ataladi" [12].

Quyidagi 1.4-rasmda Excel dasturida amalga oshirilgan ko'rsatkichlarning regression tahlilini ko'rishimiz mumkin.

<i>Регрессионная статистика</i>	
Множественный R	0,996126909
R-квадрат	0,992268818
Нормированный R-квадрат	0,990722582
Стандартная ошибка	372,1092133
Наблюдения	13

<i>Дисперсионный анализ</i>					
	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Значимость F</i>
Регрессия	2	1,78E+08	88857545	641,7317	2,76E-11
Остаток	10	1384653	138465,3		
Итого	12	1,79E+08			

	<i>Coef.</i>	<i>Std.Err.</i>	<i>t</i>	<i>P</i>	<i>95% Conf. Interval</i>	
Real income per pesona	1622,51466	344,4971	4,709806	0,000829	854,9272	2390,102
Investments	-0,134604332	0,112611	-1,1953	0,259545	-0,38552	0,116309
GRP	0,721293184	0,08882	8,120818	1,03E-05	0,523389	0,919197

1.4-rasm. Regression tahlil natijalari¹⁹.

Regression tahlildagi R-kvadrat (determinatsiya koeffitsienti) – statistik ko'rsatkich bo'lib, erkli va erksiz o'zgaruvchilar o'rtasidagi dispersiya ulushini ko'rsatib beradi. R-kvadrat quyidagi formula yordamida aniqlanadi:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n \varepsilon_i^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2} = \frac{\sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}$$

18 Muallif tomonidan Excel dasturi yordamida bajarilgan.

19 Muallif tomonidan Excel dasturi yordamida bajarilgan.

bundan kelib chiqadigan bo'lsak, modelning R^2 ko'rsatkichi 0,5 ga teng bo'ladigan bo'lsa, kuzatilayotgan ko'rsatkichlarning tahminan yarmi ahamiyatga ega emasligini, 1 ga qanchalik yaqin bo'lsa, tuzilayotgan model shunchalik ishonchli va to'g'ri tanlanganligini, sifat yuqori ekanligini bilishimiz mumkin.

Yuqorida o'tkazilgan regressiya tahlil natijalaridan ko'rishimiz mumkinki, determinatsiya koeffitsienti 0,99 ga teng. Bu determinatsiya koeffitsienti erksiz o'zgaruvchi Y (aholi jon boshiga real umumiy daromadlar hajmi) o'zgarishiga erkli o'zgaruvchilar x_1 -Investment, x_2 -GRP 99% ta'sir qilishini ko'rsatadi.

O'tkazilgan regressiya tahlili natijalaridan foydalanib, regressiya tenglamasi, ya'ni ekonometrik modelni tuzib olish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

"Ko'p omilli regressiya modeli parametrlarini baholashni matritsali shaklda amalga oshirish mumkin. Matritsa shaklidagi chiziqli ko'p omilli regressiyasi tenglamasi quyidagi ko'rinishda yoziladi:

$$Y = Xa + \varepsilon$$

bu yerda: Y – o'lchamga ega erksiz o'zgaruvchi qiymatlari vektori ($n \times 1$); X – X_1, X_2, \dots, X_k mustaqil o'zgaruvchilar qiymatlar matritsasi, X matritsaning o'lchamligi $n \times (k+1)$ ga teng. Birinchi ustun bittalik hisoblanadi, chunki regressiya tenglamasida a_0 birga ko'paytiriladi; a – baholanishi lozim bo'lgan o'lchamga ega noma'lum parametrlar vektori ($k + 1$) $\times 1$; ε – o'lchamga ega tasodifiy og'ishlari vektori $n \times 1$:

$$Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \dots \\ y_k \end{pmatrix}; \quad X = \begin{pmatrix} 1 & x_{11} & \dots & x_{1k} \\ 1 & x_{21} & \dots & x_{2k} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & x_{k1} & \dots & x_{nk} \end{pmatrix}; \quad Y = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \dots \\ a_k \end{pmatrix}$$

Eng kichik kvadratlar usuli bo'yicha regression tenglama parametrlarini hisoblash uchun quyidagi formula qo'llaniladi:

$$A = (X'X)^{-1} X'Y,$$

bu yerda: X' – transponirlangan X matritsa; $(X'X)^{-1}$ – teskari matritsa[13].

Regression tahlil natijalaridan foydalanib tuzilgan regressiya tenglamasi quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

$$\text{Real income per persona} = 1622,51466 - 0,134604332 \text{Investments} + 0,721293184 \text{GRP}$$

Tuzib olingan regressiya tenglamasi qay darajada ishonchligini tekshirishning turli usullari mavjud bo'lib, ko'p omilli regressiya modelining ahamiyatligini tekshirishda Fisherning F-mezonidan foydalaniladi.

$$F = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

Agar ahamiyatlikning berilgan darajasida $\gamma_1 = k$, $\gamma_2 = (n - k - 1)$ erkinlik darajalariga ega bo'lgan mezonning hisoblab chiqilgan qiymati jadvaldagi qiymatdan katta bo'lsa, u holda model ahamiyatli hisoblanadi. Modelning ishonchligini f test bilan tekshirilganda $F(3,9)$ haqiqiy qiymati 641,7317 ga ekanligi aniqlandi. Ehtimollik qiymati 0,0000 ga teng. Ekonometrik modellarning xossasiga asosan ehtimollik Prob 0,05dan kichik bo'lishi f testni model ishonchligini to'g'ri ekanligini anglatadi. Demak, modelimiz f test bo'yicha ishonchli hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Keltirib o'tilgan ma'lumotlar va o'tkazilgan tahlillardan ko'rishimiz mumkinki, hududning iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanishida investitsiyalarning o'rnini yuqori. Shu sababli, hududning investitsion imkoniyatlaridan iloji boricha samarali foydalanish, investorlarni jalb qilish uchun qo'shimcha chora-tadbirlar, xususan, huquqiy, ijtimoiy va iqtisodiy chora-tadbirlarni amalga oshirish ijobiy samara keltiradi. Natijada, ham hududning yalpi hududiy mahsuloti hajmi, aholi daromadlari hajmi oshishi, bu bilan esa o'z navbatida aholi turmush darajasining yanada yaxshilanishiga olib keladi.

Bundan tashqari, hududda olib borilayotgan investitsion faoliyatga doir qonun hujjatlarining amaliyotga joriy etilishi, nafaqat oldindan amalga oshirilgan loyihalarni rivojlantirishga, balki yangi imkoniyatlarni ochishga ham xizmat qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Imomov, H. H. (2009). Investitsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish. O'quv qo'llanma. – Toshkent, 33.
2. Юзвович, Л. И., Князева, Е. Г., Дегтярев, С. А., Разумовская, Е. А., Марамыгин, М. С., Мокеева, Н. Н., ... & Смородина, Е. А. (2016). Инвестиции. Учебник для вузов. Под редакцией Л. И. Юзвович, С. А. Дегтярева, Е. Г. Князевой.
3. Vaxabov A. V., Xajibakiyev Sh. X., Muminov N. G. Xorijiy investitsiyalar. O'quv qo'llanma. T.: "Moliya", 2010.
4. O'zbekiston Respublikasi Davlat Statistika qo'mitasi. Asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar. 2019-yil yanvar-dekabr. 8-bet, 2021-yil yanvar-dekabr, 5-bet.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 7-apreldagi Sirdaryo viloyatiga tashrifi davomida bo'lib o'tgan sessiya yozidagi nutqida keltirib o'tilgan ma'lumotlar. URL: <https://president.uz/oz/lists/view/6132>.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 30.03.2017 yildagi PQ-2860-son. <https://lex.uz/docs/-3149689>
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 12.04.2018 yildagi PF-5412-son. <https://lex.uz/uz/docs/-3678367>

8. Karimqulov J. Erkin iqtisodiy hududlarga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishni rivojlantirish yo'nalishlari. I.f.d. diss. avtoref. – Toshkent, 2019.
9. O'zbekiston Respublikasi Milliy ilmiy portali ma'lumotlari. URL: <https://nsp.gov.uz/navigator/city?id=11>.
10. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi Sirdaryo viloyati boshqarmasi rasmiy ma'lumotlari. URL: <https://sirstat.uz/uz/default/press-relizlar/8245-2023-yil-4>.
11. Sirdaryo viloyatining statistik axborotnomasi. 2019-yil Yanvar-Dekabr. Guliston – 2020-y. 46-bet.
12. Sirdaryo viloyati Bandlik Bosh Boshqarmasi yillik hisobotlari ma'lumotlari.
13. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi rasmiy ma'lumotlari. URL: <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/national-accounts-2>.
14. Alimova, D., & Kurbanova, S. (2023). LEGAL REGULATION OF INVESTMENT ACTIVITIES IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. Science and innovation, 2(C12), 98-103.
15. Беркинов Б. Б. Эконометрика: ўқув қўлланма. – Т.: “Fan va texnologiya”, 2015, 184 бет.
16. Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ. Множественная регрессия = Applied Regression Analysis. – 3-е изд. – М.: “Диалектика”, 2007. – 912 с. – ISBN 0-471-17082-8.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Shahzod Avilqulov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. Maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

